

менеджмента: опыт США / М.В. Пасечник // Государственное управление: теория и практика. – 2009. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Pasichnyk_MV.pdf.

9. Павлюк К.В. Сущность и роль государственно-частного партнёрства в социально-экономическом развитии государства / К.В. Павлюк, С.М. Павлюк // Научные труды КНТУ. Экономические науки. – 2010. – Вып. 17. – С. 40-49.

УДК 001.5

DOI

ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ТРАНЗИТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Шумаева Е.А.,

*канд. гос. упр., профессор кафедры менеджмента и хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены теоретические аспекты построения экономики знаний, в рамках чего раскрыта концепция закона повышающейся отдачи и его действия в данной экономике. С целью определения корреляции и тесной связи развития методологии управления знаниями и роста экономического и человеческого потенциала в государстве автором проведён анализ динамики индекса экономики знаний, а также приведена информация по индексам Global Innovation Index, Bloomberg Innovation Index и индексу человеческого развития для Российской Федерации. По результатам настоящего исследования разработан комплекс мер для построения в Донецкой Народной Республике экономики знаний.

Ключевые слова: экономика знаний, управление знаниями, закон возрастающей отдачи, транзитивность экономики, индекс экономики знаний

BUILDING A KNOWLEDGE ECONOMY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC: TRANSITIVITY OF THE REGIONAL ECONOMY

Shumaeva E.A.,

*candidate of sciences in public administration,
professor of the department of management and economic law
SEI HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article deals with the theoretical aspects of building a knowledge economy, in the framework of which the concept of the law of increasing returns and its action in this economy is revealed. In order to determine the correlation and close relationship between the development of knowledge management methodology and the growth of economic and human potential in the

state, the author analyzes the dynamics of the knowledge economy index, as well as provides information on the Global Innovation Index, Bloomberg Innovation Index and the human Development Index for the Russian Federation. Based on the results of this study, a set of measures has been developed to build a knowledge economy in the Donetsk People's Republic.

Keywords: *knowledge economy, knowledge management, law of increasing returns, transitivity of the economy, knowledge economy index*

Постановка задачи. В современном мире материальные блага как факт их наличия отходят на второй план, что определяется формированием новой мировой экономической модели, в которой первостепенное значение приобретают знания и их эффективное применение в различных областях и сферах народного хозяйства. Данные тенденции, в сущности, параллельны динамике научно-технического прогресса, однако не отождествляют его. Действительно, развитие науки и техники влияет на социально-экономическое развитие социума, рост материальных благ за счёт усовершенствования различных технико-технологических производственных процессов. В свою очередь, построение эффективной модели управления накопленными человечеством знаниями даёт значительный синергетический эффект совместно с развитием научно-технического прогресса и внедрением его результатов в производство товаров и услуг. Так, в 2021 году Президент Российской Федерации призвал синергировать научные знания и потребности экономики страны с целью построения новой декарбонизированной модели развития государства, открытой для внешних и внутренних партнёров [1].

Исторически территория Донецкой Народной Республики имела один из самых развитых промышленных и научных кластеров региона, где научные изыскания имели кратчайший путь от апробации до внедрения в реальное производство. Это в большей степени относилось к сфере добычи и переработки угля, металлургии и машиностроению, к объективно созданному замкнутому циклу бизнес-процессов в регионе – от добычи ресурса и его переработки до выпуска конечной продукции. С началом конфликта в 2014 году и последовавшей экономической блокадой региона производственные цепочки промышленного кластера потеряли свои ключевые элементы, произошёл разрыв тесного взаимодействия науки и производства.

Особенность развития экономики территорий с неопределённым международным статусом характеризуется сложностью построения внешнеэкономических связей, а также организации международного взаимодействия научно-образовательных учреждений. Ввиду современного многообразия моделей и механизмов организации товарно-денежных операций, проблема поиска новых рынков сбыта продукции производителей Донецкой Народной Республики начала решаться уже к концу 2014 – началу 2015 года. В части научно-образовательной сферы данное направление оставалось в относительной изоляции до конца 2018 года. В этом году первая государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» прошла процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности в Российской Федерации (Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 11

сентября 2018 года № 1341-06) [2]. Знаковым событием также стал переход с 1 сентября 2020 года всех общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики на новые государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования Российской Федерации, что фактически минимизирует действие внешних негативных факторов на республиканскую научно-образовательную сферу [3]. Таким образом, для становления экономики знаний в Донецкой Народной Республике необходимо определить тенденции её формирования в рамках обеспечения транзитивности от военной экономики, что потребует решения следующих вопросов:

- нехватки высококвалифицированных специалистов в отраслях народного хозяйства Республики (отток кадров);

- отставания развития сектора знаний от общемирового уровня;

- слабой взаимосвязи образования и науки с реальным сектором экономики, т. е. отсутствие синхронизации выпуска конкретных специалистов и проведения научных изысканий в соответствии с современными запросами бизнес-сообщества Республики;

- практической остановки процесса внедрения инноваций и ноу хау в производство товаров и услуг, а также сложность поддержки уже существующих технологий (в т. ч. на программном уровне) по причине блокады региона;

- высокой степени износа (амортизации) лабораторного оборудования и технических средств, используемых для проведения исследований и изысканий в образовательных и научно-исследовательских учреждениях (организациях);

- несовершенства механизма бюджетного финансирования научной и образовательной сфер согласно текущим социокультурным и экономическим реалиям современной Донецкой Народной Республики;

- декларативного и формального характера продвижения в научных и образовательных учреждениях принципа преемственности научно-педагогических кадров, что снижает эффективность подготовки и качества исследований, проводимых молодыми научными кадрами, и др.

Указанные проблемы и те, которые нами не отражены в настоящем исследовании, можно решить посредством фундаментального переосмысления роли знаний в развитии общества и экономики Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. В мировой науке тематика экономики знаний и управления ими как отдельное направление фундаментальных исследований была выделена более тридцати лет назад (конец XX в.) и в подавляющем большинстве рассматривалась в промышленно развитых странах.

Проблематику единства научных знаний и их роли в развитии человечества рассматривали такие учёные: Н.В. Багрова [4], В.П. Жереб [4], Е.Н. Мандрусак [5], Н.А. Агаджанян [6], А.Е. Северин [6], В.И. Торшин [6], Е.В. Комарова [7], В.Д. Орехов [8], И.И. Дыдышко [9].

Различные аспекты формирования экономики знаний в рамках отдельных социально-экономических систем на микро-, мезо- и макроуровнях приведены в трудах следующих российских учёных: И.Н. Тюкавкина [10], Ю.В. Смагина [11], Н.А. Коровниковой [12], Н.В. Тихомировой [13], К.В. Андреевой [14].

Вопросы построения системы управления знаниями в различных сферах и отраслях народного хозяйства, границы и методология такого управления исследованы в трудах А.Э. Петросян [15], Е.Г. Русской [16], О.Ю. Матвеевой [17], З.Ф. Смолова [18], И.В. Карнаух [19], Ю.М. Цыгалова [20].

Принимая во внимание вклад указанных учёных и в связи с тем, что исследования в данной сфере начаты зарубежными и российскими авторами относительно недавно, остаются малоизученными вопросы, которые требуют дальнейших теоретических и практических исследований. Относительно сложившейся социально-экономической модели Донецкой Народной Республики эти исследования должны носить адаптивный характер, учитывающий существующие ограничения и негативные факторы в развитии сферы знаний. Также необходимо обратить внимание на то, что на сегодняшний день в научной среде не сформирован единый терминологический фундамент данной сферы, необходима систематизация и конкретизация как существующих механизмов управления знаниями, так и разработка их уникальных моделей для опорного региона проводимых исследований, что будет предпринято в рамках настоящей статьи.

Актуальность. В условиях стагнации мировой экономики и длительного периода адаптации национальных систем к сложившимся пандемийным и постпандемийным условиям, первоочередным для развитых стран является обеспечение докризисного экономического уровня и социального обеспечения граждан. Указанные негативные факторы значительно снизили государственные резервы ряда промышленных стран, что в 2020-2021 гг. стало катализатором для интенсификации развития научно-исследовательского кластера в различных отраслях народного хозяйства, в том числе в Донецкой Народной Республике, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты своих граждан. Таким образом, на сегодняшний день механизмом, способным обеспечить конвертацию полученных знаний в развитие социально-экономических институтов, является внедрение (построение) в Донецкой Народной Республике экономики управления знаниями, что актуализирует, в свою очередь, тематику настоящего исследования.

Цель статьи. Исследование практических аспектов построения экономики знаний в Донецкой Народной Республике в условиях обеспечения транзитивности экономики региона.

Изложение основного материала исследования. В настоящем исследовании под транзитивностью необходимо понимать такую

характерную черту, сложившуюся под воздействием внешних и внутренних факторов социально-экономической модели Донецкой Народной Республики, которая в определённых условиях имеет потенциал к трансформации в более эффективную форму, которая может быть определена как экономика управления знаниями. Нами отмечен вектор транзитивности от военной экономики к экономике управления знаниями, что не предполагает и не уменьшает значения и важности в условиях блокады данного сегмента экономики Донецкой Народной Республики, а предпринимается попытка смещения парадигмы развития государства в сторону повышения эффективности накопления, применения и распределения знаний с целью достижения максимального синергетического эффекта в экономической и социальной сферах. Именно социальная сфера является основой теории управления знаниями ввиду того, что знания являются общественным благом, потребителем и носителем которого является как соответствующий социум, так и государство в целом. Таким образом, под управлением знаниями в настоящем исследовании предлагаем понимать систему сознания, аккумуляции, оценки, распределения и эффективного применения полученных человечеством знаний в различных отраслях и сферах народного хозяйства с целью удовлетворения потребностей общества и государства в целом.

Как отмечает О.А. Игумнов, современную экономику, основанную на знаниях, необходимо рассматривать через призму постиндустриальной, информационно-инновационной и глобальной сетевой экономик. Это определяет ряд признаков, отличных от иных типов экономик, среди которых можно выделить: соответствие закону повышающейся отдачи, наличие сетевых эффектов и положительной обратной связи, а также экспоненциальный характер роста [21, с.114, 117].

Таким образом, в экономике, основанной на управлении знаниями как открытой социально-экономической системе, обеспечивается действие закона повышающейся отдачи взамен закона убывающей отдачи. Уникальность данного аспекта заключается в том, что при увеличении количества определённых благ не снижает, а повышает отдачу от них после перехода через экстремум, аналогично индустриальной экономике. Объясняется это тем, что потребителями и держателями благ – знаний соответствующего социума – является непосредственно человек, который, накапливая их, повышает эффективность деятельности по направлениям экономики, а синергируя с иными участниками рынка знаний, обеспечивает рост всей экономики государства. Отмеченный ранее сетевой эффект в экономике знаний определил Р. Меткалф, который отмечал, что полезность сети пропорциональна квадрату численности пользователей этой сети [22].

Представим в простейшем виде кривую закона возрастающей отдачи в экономике знаний по Р. Меткалфу (рис. 1).

Рис. 1. Действие закона возрастающей отдачи в экономике знаний по Р. Меткалфу (по материалам [22])

На сегодняшний день комплексным показателем, отражающим уровень развития экономики, основу которой составляют знания, является индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index). Индекс экономики знаний разработан группой Всемирного банка (The World Bank) в рамках специальной программы «Знания для развития» (Knowledge for Development, K4D). Индекс экономики знаний отражает среднее значение четырёх комплексных показателей: индекса образования, индекса экономического и институционального режима, индекса информационных технологий и коммуникаций, а также индекса инноваций. Данный индекс рассчитывается Всемирным банком один раз в 12 лет, начиная с 2000 г. Следующие данные должны быть опубликованы в 2024 году. На рис. 2 представлена динамика индекса экономики знаний за 2000 и 2012 гг.

В соответствии с представленным рисунком в 2012 году Российская Федерация заняла 55-е место в рейтинге по индексу экономики знаний со значением, равным 5,78 пункта при значении 5,28 пункта в 2000 году (64-е место). На первом месте по данному индексу находится Швеция (9,43 пункта), далее следуют Финляндия (9,33 пункта) и Дания (9,16 пункта). США ухудшили свои показатели к 2012 году и находятся в данном рейтинге на 12-м месте (8,77 пункта) при улучшении позиций Китая: с 91-го места (3,83 пункта) в 2000 году поднялся на 84-е место (4,37 пункта) в 2012 году.

Рис. 2. Динамика индекса экономики знаний, 2000 и 2012 гг., пункт и место (составлено автором на основании [23])

Индекс экономики знаний на сегодняшний день не отражает в полной мере состояния и эффективность управления знаниями в конкретном государстве ввиду редкого обновления статистических данных. С этой задачей справляются иные косвенные показатели, например, Global Innovation Index, Bloomberg Innovation Index и Индекс человеческого развития, по которым Российская Федерация в 2019 году заняла 46-е, 27-е и 7-е место соответственно [24]. Таким образом, статистические данные указывают на корреляцию и тесную связь развития методологии управления знаниями и роста экономического и человеческого потенциала в государстве, что соответствует современной концепции изменения экономического уклада общества (рис. 3).

Переход к экономике знаний и построению эффективной системы управления ими в Донецкой Народной Республике сопряжён с необходимостью решения ряда ключевых задач, которые в перспективе для Республики являются целевыми ориентирами для минимизации внешних негативных факторов и улучшения социально-экономической обстановки в регионе.

Далее представим комплекс мер, которые создадут условия для построения в Донецкой Народной Республике экономики знаний и механизмов управления ими (рис. 4).

Представленные меры не являются исчерпывающими при построении в Донецкой Народной Республике экономики знаний и отражают лишь необходимый вектор действий государства для достижения конкретных целей. В рамках реализации указанных мер будет

полезен опыт промышленно развитых стран Европейского Союза и Российской Федерации.

Рис. 3. Концепция изменения экономического уклада общества (по материалам [25])

Рис. 4. Комплекс мер для построения в Донецкой Народной Республике экономики знаний (составлено автором)

Выводы. Таким образом, в настоящей статье автором проведено исследование теоретических аспектов экономики знаний и построения в Донецкой Народной Республике системы управления знаниями. Основу современной мировой экономической модели составляют знания и человек, который является их держателем, эффективно применяющим данные знания в определённых отраслях народного хозяйства. Несмотря на ряд существующих ограничений и дестабилизирующих факторов, считаем целесообразным активизировать деятельность государства в направлении создания условий в Донецкой Народной Республике для формирования экономики знаний, что жизненно важно для дальнейшего закрепления государственности Республики.

Список использованных источников

1. Путин призвал совместить научные знания и потребности экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/20210309/ekonomika-1600461997.html>.
2. Первый вуз в ДНР прошёл аккредитацию в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vsednr.ru/pervyj-vuz-dnr-proshel-akkreditaciyu-v-rossijskoj-federacii/>.
3. В ДНР рассказали, какие вузы получили российскую аккредитацию в 2020 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.ru/turbo/newsua.ru/s/news/38619-v-dnr-rasskazali-kakie-vuzy-poluchili-rossijskuyu-akkreditatsiyu-v-2020-godu>.
4. Багрова Н.В. Проблема единства научного знания и будущее человечества / Н.В. Багрова, В.П. Жереб // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2014. – № 10. – С. 335-336.
5. Мандрусак Е.Н. Роль научного знания в разрешении глобальных проблем человечества / Е.Н. Мандрусак, В.П. Жереб // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2013. – № 9. – С. 366-367.
6. Агаджанян Н.А. Экология человека в системе современного научного знания и глобальные проблемы человечества / Н.А. Агаджанян, А.Е. Северин, В.И. Торшин, Н.Е. Аймаутова, И.В. Радыш, А.А. Желтиков // Вестник РУДН. Серия: Социология. – 2002. – №1. – С. 74-94.
7. Комарова Е.В. Знания – всегда Высшая ценность, а растущая роль силы – временная болезнь человечества / Е.В. Комарова // The Newman in Foreign policy. – 2020. – № 52 (96). – С. 31-34.
8. Орехов В.Д. Инновационное развитие в условиях глобализации / В.Д. Орехов // Инновации в науке. – 2013. – № 21. – С. 78-89.
9. Дыдышко И.И. Развитие технического знания как культурогенного процесса / И.И. Дыдышко // Труды БГТУ. Серия 6: История, философия. – 2014. – № 5 (169). – С. 102-105.
10. Тюкавкин И.Н. Экономика знаний / И.Н. Тюкавкин // Вестник СамГУ. – 2014. – № 6 (117). – С. 145-150.
11. Смагин Ю.В. Экономика знаний и реальность / Ю.В. Смагин // Метеор-Сити. – 2016. – № 4. – С. 36-42.

12. Коровникова Н.А. Экономика знаний и знание экономики (на примере модели УРГЭУ) / Н.А. Коровникова // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2020. – № 15-2. – С. 139-141.
13. Тихомирова Н.В. Знания и интеллектуальная собственность в экономике знаний / Н.В. Тихомирова, Н.С. Мальченко, С.Н. Мальченко, А.П. Якимихо // Открытое образование. – 2012. – № 1. – С. 71-78.
14. Андреева К.В. Функции знаний в экономике знаний / К.В. Андреева // Евразийский Союз Ученых. – 2015. – № 5-1 (14). – С. 15-17.
15. Петросян А.Э. Управление знаниями / А.Э. Петросян // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2008. – № 2. – С. 52-62.
16. Русскова Е.Г. Управление знаниями на предприятии / Е.Г. Русскова, И.В. Карнаух // Власть. – 2012. – № 5. – С. 82-85.
17. Матвеева О.Ю. Границы управления знаниями / О.Ю. Матвеева // Высшее образование в России. – 2009. – № 10. – С. 104-107.
18. Смолов З.Ф. Методология управления знаниями / З.Ф. Смолов // Вестник РУК. – 2013. – № 1 (11). – С. 104-107.
19. Карнаух И.В. Управление знаниями организации / И.В. Карнаух // Пространство экономики. – 2009. – № 2-3. – С. 127-129.
20. Цыгалов Ю.М. Управление знаниями на предприятии / Ю.М. Цыгалов, В.Н. Пуляева // Управленческие науки. – 2014. – № 2 (11). – С. 42-46.
21. Игумнов О.А. Экономика знаний: проблемы становления и развития / О.А. Игумнов // ЭТАП. – 2016. – № 5. – С. 113-122.
22. Джигоев А.В. Роль государства в создании экономики знаний / А.В. Джигоев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2014/article/2014006114>.
23. Официальный ресурс Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/indeks-ekonomiki-znaniy/>.
24. Россия выходит в мировые лидеры по экономике знаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://riafan.ru/1231829-rossiya-vykhodit-v-mirovye-lidery-po-ekonomike-znaniy>.
25. Изменение экономического уклада [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.hse.ru/data/2011/02/04/>.